

УДК 929 Ростислав+327(470.620+477.75) «106/107»

А. А. Роменский

**ПОСЛЕДНИЙ ПИР КНЯЗЯ РОСТИСЛАВА:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ОТНОШЕНИЙ РУСИ И ВИЗАНТИИ
НА ТАМАНИ И В ТАВРИКЕ В 60-Е — 70-Е ГГ. XI В.***

Статья посвящена особенностям русско-византийских отношений на Тамани, роли Тматорокани как специфического кондоминатного владения Византии и Руси. Раскрываются дискуссионные подробности биографии князя Ростислава Владимировича, вопрос о причинах его отравления херсонским катепаном и восприятию этого убийства. Анализируются сведения о гипотетическом восстании херсонитов в 60-е — 70-е гг. XI вв. и походе на Корсунь князей Владимира Мономаха и Глеба Святославича. Данные о походе на Корсунь в 1077 г. представляются маловероятными.

Ключевые слова: Византия, Русь, Тматорокань, Херсон, князь Ростислав Владимирович, катепанат, пир.

Сведения об авторе: Роменский Александр Александрович, кандидат исторических наук, методист коммунального учреждения «Школа искусств Харьковского городского совета».

Контактная информация: 61000, Украина, г. Харьков, ул. Старошишковская, 8, коммунальное учреждение «Школа искусств Харьковского городского совета»; тел.: +380 (057) 700-34-66, e-mail: pergamen-romen@mail.ru.

А. А. Romensky

**THE LAST FEAST OF PRINCE ROSTISLAV:
THE POLITICAL CONTEXT OF THE RELATIONS OF RUS' AND BYZANTIUM
IN TAMAN AND TAURICA IN THE 60S—70S OF XI CENTURY**

The article is devoted to the peculiarities of Rus'— Byzantine relations in Taman, and specific role of Tmutorokan' as condominate possession of Byzantium and Rus'. The discussed details of the biography of Prince Rostislav Vladimirovich are revealed, as well as the question of the reasons for his poisoning by the katepano of Cherson and perception of this murder. The evidence about the hypothetical uprising of the Cherson residents in the 60s — 70s of XI c. and the campaign against Cherson of Princes Vladimir Monomakh and Gleb Svyatoslavich is analyzed. The data on the campaign against Korsun' in 1077 seems unlikely.

Key words: Byzantium, Rus' Tmutorokan', Cherson, prince Rostislav Vladimirovich, catepanate, feast.

About the author: Romensky Alexandr Alexandrovich, Candidate of Historical Sciences, methodologist of the municipal institution "School of Arts of Kharkiv City Council".

Contact information: 61000, Ukraine, Kharkov, Staroshishkovskaja St. 8, municipal institution "Art School of the Kharkiv city council"; tel.: +380 (057) 700-34-66, e-mail: pergamen-romen@mail.ru.

Третьего февраля 1067 г. трагически оборвалась жизнь старшего из внуков Ярослава Мудрого, тматороканского князя Ростислава Владимировича. Он был удостоен весьма лестной посмертной характеристики, контрастировавшей с постоянными трудностями его нелегкого жизненного пути: «бѣ же Ростиславъ . мужь добръ на рать . възрастом же лѣпъ . и красенъ лицемъ . млѣтьвь оубогимъ» (Ипатьевская летопись 1908: 155; Лаврентьевская летопись 1926: 166; Новгородская первая летопись 1950: 186). Талантливый полководец, этот князь, благодаря своему «сиротству» лишенный политического будущего, не безосновательно раздражал и Византию, и правящих на Руси дядей — «триумвиров», унаследовавших по «ряду Ярославлю» власть в «Руской земле» (Толочко, Толочко 1998: 190). Убийство князя, не исключено, по прямому указанию Константинополя, совершил херсонский катепан, отравив своего сотрапезника на пиру. Вместе с «льстивыми греками» вину за

* Статья поступила в номер 24 декабря 2015 г.

гибель изгоя обычно разделяют дядя Ярославичи, которым воинственный племянник доставлял при жизни немало проблем (Артамонов 1962: 441—442; Войтович 2006: 322—323; Войтович 2011: 153—154; Гадло 1990: 3—13; Гадло 2004: 270—271; Слядзь 2014: 89—104; Толочко 2003: 101—102; Якобсон 1950: 21—23). Устоявшейся в историографии следует признать и связь преступления катепана с последующим «восстанием херсонитов» против властей империи (Богданова 1991: 117—118; Васильевский 1909: 33—34; Гадло 1990: 8; Гадло 2004: 271—272; Кулаковский 2002: 167; Сазанов и др. 2014: 327—334; Скржинская 1953: 263—264; Слядзь 2014: 120—130; Сорочан и др. 2006: 316—319; Якобсон 1950: 21—22). Рассмотрение этих событий в более широком проблемном поле, как представляется, поможет осветить некоторые остающиеся спорными вопросы отношений Византии и Руси в Северном Причерноморье, Таврике и Предкавказье, а также, возможно, прояснит причины совершенного византийским чиновником злодеяния. Но прежде чем мы обратимся к деталям предсмертного пира князя Ростислава, целесообразно еще раз взглянуть на его биографию, насколько ее можно восстановить по предельно скудным и противоречивым сведениям источников.

Князь-изгой Ростислав Владимирович не был баловнем судьбы. В. Н. Татищев упоминает о его рождении (с крестным именем Михаила) в 1038 г., и ему приходится довериться, ввиду молчания аутентичных источников (Татищев 1995: 78). Несмотря на спорность и источниковедческую недостоверность многих сведений «Истории российской» В. Н. Татищева (Толочко 2005), дата 1038 г. представляется вполне вероятной и не противоречит контексту дальнейших свидетельств. Его отцом был старший (после рано умершего Ильи) сын Ярослава, новгородский князь Владимир, известный как градостроитель и полководец. Подобно своему отцу в Киеве, Владимир Ярославич существенно расширил пределы Новгорода (вероятно, построил крепость: «на весну же Володимирь заложи Новъгород и сдѣла его» (Новгородская первая летопись 1950: 181), соорудил, а после вновь отстроил после пожара новгородский собор Св. Софии (Ипатьевская летопись 1908: 143; Лаврентьевская летопись 1926: 155; Новгородская первая летопись 1950: 181)¹. Вскоре после рождения сына князь предпринимает поход на емь, отметившийся масштабным конским падежом (1042 г.), а затем возглавляет военную кампанию против Константинополя, окончившуюся неудачей (1043 г. (Ипатьевская летопись 1908: 142; Лаврентьевская летопись 1926: 154—155). Мать Ростислава достоверно неизвестна; по предположению Н. А. Баумгартена, поддержанному некоторыми исследователями, супругой Владимира новгородского была Ода, дочь Иды из Эльсдорфа, о которой сообщается в «Анналах» Альберта Штаденского (Баумгартен 1908: 3—4; Баумгартен 1930; Каштанов 1994; *Annales Stadenses* 1859: 319) однако, эту точку зрения оспорил А. В. Назаренко (Назаренко 1994а; Назаренко 1994б; Назаренко 2001: 506—521). Вопрос о том, кто именно из сыновей Ярослава был мужем Оды, остается дискуссионным (Войтович 2006: 306).

Возмужание княжичей на Руси и их приобщение к взрослой жизни, как правило, наступали быстро. В трехлетнем возрасте дети князей обычно проходили обряд «постригов», сопровождавшийся посадением «на конь» (Ипатьевская летопись 1908: 674; Комарович 1960: 89—90; Лаврентьевская летопись 1926: 409, 411, 437, 486;). В дальнейшем княжич обучался наукам и военному делу под руководством «кормильца», которым мог быть опытный воевода или боярин, приближенный князя (Гарданов 1959). В отрочестве (13—14 лет) княжич начинал уже полноценную взрослую жизнь: мог занимать вакантный «стол» и выполнять административные функции, участвовать в походах и «ловах». Владимир Мономах описывает «трудъ свои ѡже са есмь тружалъ .

¹ Мы присоединяемся к мнению В. Л. Янина о том, что начало княжения Владимира в Новгороде приходится не на 1030 г., указанный в некоторых поздних летописях (Новгородская третья летопись 1879: 180), а на 1034 год, известный по большинству источников (Ипатьевская летопись 1908: 138; Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью 1863: 147; Янин 1962: 48—49). Далее, 1030—1034 гг. относятся, вероятно, к княжению первого сына Ярослава, Ильи, упомянутого в перечне новгородских князей (Новгородская первая летопись 1950: 470). В Тверской летописи говорится, что Владимир умер 33 лет от роду, княжил 19 лет (Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью 1863: 150). Это также приводит к дате 1034 гг., учитывая отмеченное А. И. Соболевским обстоятельство — на Руси при счете лет «включали в их число оба года, в которые совершались события» (Соболевский 1888: 399—400); смерть Владимира Ярославича произошла 4 октября 1052 г. (Новгородская первая летопись 1950: 17, 181).

пути дѣла и ловы», с тринадцати лет (Лаврентьевская летопись 1926: 247); в четырнадцатилетнем возрасте отец Ростислава, Владимир, был посажен в Новгороде (Ипатьевская летопись 1908: 138; Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью 1863: 147).

Можно уверенно полагать, что Ростислав был близок к семье посадника Остромира: сын последнего, Вышата, участник знаменитого похода на Константинополь в 1043 г., в дальнейшем становится сподвижником юного князя. Не исключено, что именно Вышата и был «кормильцем» Ростислава, воспитателем юного княжича. Остромир и его сын Вышата являлись не только прославленными воинами, но и высокообразованными людьми, о чем свидетельствует выполненное по заказу посадника диаконом Григорием в 1056/57 гг. знаменитое Евангелие-апракос. Григорий сообщает о том, что Остромир являлся родственником («близоком») киевского князя Изяслава Ярославича (его двоюродным дядей; дед Остромира — Добрыня приходился дядей деду Изяслава — князю Владимиру, крестившему Русь (Остромирово Евангелие 1988: 294). Супруга Остромира-Иосифа и мать Вышаты, Феофана, не исключено, происходила из аристократического ромейского рода².

Смерть отца 4 октября 1052 г. (Новгородская первая летопись 1950: 17, 181), а вскоре после этого, кончина деда, киевского князя и «кагана» Ярослава, 20 февраля 1054 г. (Высоцкий 1966: 39—41; Ипатьевская летопись 1908: 150), несомненно, означали резкие перемены в судьбе юноши. Прежде всего, поскольку его отец умер раньше деда, так и не заняв киевского княжения, Ростислав лишился «причастия» в Руской земле — центральных княжествах Среднего Поднепровья и мог быть лишь князем-подручником у киевского сеньора, изгоем, лишенным отчины и перемещаемым куда угодно по воле старших дядей (Назаренко 2009: 65—66). «Ряд Ярославль» 1054 г. установил на Руси сеньорат старшего, киевского князя Изяслава, при активном участии в управлении братьев Святослава и Всеволода, однако такая сложная конструкция сдержек и противовесов продержалась недолго, будучи нарушенной уже смертями других, младших Ярославичей — Вячеслава и Игоря в 1057 и 1060 гг. соответственно. «Триумвират» окончательно пал с бегством Изяслава в Польшу после киевского восстания 1068 г. (Котляр 1998; Назаренко 2009: 30—32, 44—45).

Судьба Ростислава остается неясной вплоть до бегства в Тмуторокань вместе с частью отцовской дружины (Вышатой и Пореем) в 1064 г. По данным В. Н. Татищева, после смерти отца он оставался «в Новеграде и Ростове» (Татищев 1995: 81). Далее историк уточняет, что Ростислав получил после 1052 г. Ростов и Суздаль, а «по смерти Игоря переведен дядьями во Владимир на Волынь, и не хотя тем доволен быть, пришед, взя Тмуторокань» (Татищев 1995: 83). Эти сведения противоречат реконструируемой картине раздела уделов между Ярославичами и нуждаются в дополнительной верификации (Войтович 2006: 323; Войтович 2011: 154). А. В. Гадло приписывает изгою амбициозные планы «удара по «триумвирату» с юга» и установления тмутороканской гегемонии над всеми территориями бывшего Хазарского каганата (Гадло 1990: 6—7). К сожалению, источники ничего не сообщают о мотивах Ростислава. Крайне маловероятна гипотеза А. В. Гадло о намерениях Ростислава захватить обширные территории Юго-Восточной Европы, тем более, что привлекаемая исследователем печать Михаила, «архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии» бесспорно, принадлежит другому политическому авантюристу — Олегу Святославичу, утвердившемуся в Тмуторокани позже (Al'f'ogov 2015). Летописец³ прямо свидетельствует о том, что беглец не собирался конфликтовать со своим дядей Святославом, осмелившись противостоять лишь его сыну, Глебу (Ипатьевская летопись 1908: 152—153; Лаврентьевская летопись 1926: 163—164; Новгородская первая летопись 1950: 184). Для того чтобы разобраться в коллизиях ситуации, необходимо уточнить некоторые детали распределения земель между сыновьями Ярослава Мудрого.

«Ряд Ярославль», сохранившийся в сокращенной записи летописи, ничего не сообщает о судьбе Новгорода, Ростова и Северо-Восточной Руси, и их принадлежность приходится реконструировать на

² А. Поппэ полагает, что она была дочерью князя Владимира и порфирородной Анны, а «близокъ» означает родственника прежде всего не по крови, но по браку (Поппэ 1997: 110—111; Porpe 1997: 143—150).

³ Считается, что им в это время мог быть монах, а впоследствии игумен Печерского монастыря Никон Великий (Лихачев 1950: 84—96; Приселков 1996: 67—70; Толочко 2003а: 44—47; Шахматов 1908: 420—460).

основании косвенных данных. Включенный в НПЛмл список «А се, по святѣмъ крещении, о княжении киевстемъ» описывает разделение уделов таким образом: «и взя вятшии Изяславъ Киевъ и Новгород и ины города многы Киевскыя въ предѣлѣх; а Святославъ Черниговъ и всю страну вѣсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростовъ, Суждаль, Бѣлоозеро, Поволожье» (Новгородская первая летопись 1950: 469). И хотя в целом данные этого списка, составленного, в сохранившейся редакции, в XV в., вместе с другими списками князей, иерархов, посадников и городов русских, заслуживают доверия, все же некоторые детали необходимо уточнить.

Не подлежит сомнению, что князь Изяслав, утвердившись на отцовском столе, первым делом поставил под контроль стратегически важный Новгород, издревле принадлежавший киевским князьям. Об этом свидетельствует и список НПЛмл, и современная событиям запись диакона Григория («Изяславоу же кѣназоу тогда прѣдрѣжащоу обѣ власти и о(т)ца своего Ирсолава. и брата своего Володимира. самъ же Изяславъ кѣназь . правляаше столь о(т)ца своего Ирсолава Кысве. А брата своего столь порѣчи правити близокоу своему Остромироу Новѣ городѣ» (Остромирово Евангелие 1988: 294). Но распоряжаться новгородским уделом князь мог только после смерти отца в 1054 г., когда и был поставлен посадником Остромир, впоследствии убитый в походе на чудь (Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью 1863: 152).

Вопрос о том, кто занимал новгородский стол в 1052—1054 гг., остается нерешенным. Нельзя исключить, что Ярослав мог на некоторое время передать Новгород своему внуку, разумеется, распорядившегося с помощью опытных управленцев Остромира и Вышаты. Точка зрения о княжении Изяслава в Новгороде в это время (Войтович 2006: 306) не подтверждается источниками. Из Ипатьевской летописи известно о его пребывании в Турове в момент смерти отца (Ипатьевская летопись 1908: 150), что находит объяснение в логике «ряды Ярославля»: близкий к Киеву туровский князь мог быстро утвердиться в столице, тогда как долгий переход из далекого Новгорода способствовал возможной узурпации власти на юге — это видно на примере усобицы 1015—1019 гг.⁴ Как бы то ни было, с вокняжением Изяслава в Киеве Ростислав лишается возможности утвердиться в Новгороде, вскоре переданном старшему сыну Изяслава — Мстиславу.

Какой удел получил Ростислав от дядей, доподлинно неизвестно. Исследователи отдают ему Волынь или Червенские города, оперируя косвенными свидетельствами (Назаренко 2009: 65; Татищев 1995: 83; Толочко, Толочко 1998: 190; Толочко 2003: 101). Возможно, женой Ростислава была Ланка, родственница короля Кальмана. Венгерский хроникальный свод XIV в. сообщает о встрече короля с русской княгиней, умолявшей его не губить город, под стенами Перемышля в 1099 г. (Chronici Hungarici 1937: 423—424). Во всяком случае, именно в Перемышле утверждается впоследствии Рюрик Ростиславич. Любечский съезд 1097 г. закрепил за Ростиславичами Перемышль и Теревовль (Ипатьевская летопись 1908: 231; Лаврентьевская летопись 1926: 257; Толочко 1997: 12). Нельзя исключить, что и их отец получил это княжество, поскольку после перевода Игоря с Волыни в Смоленск в 1057 г. судьба этих территорий остается неясной. Изгнание изгоя с удела, вероятно, и послужило причиной его бегства в Тмуторокань, принадлежащую черниговским князьям. Впрочем, такая аргументация не является бесспорной. Следует отметить, что в Тверской летописи сообщается о бегстве князя непосредственно из Новгорода, вместе с ближайшими соратниками, Пореем и Вышатой (Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью 1863: 154). Так или иначе, причина этой акции, видимо, кроется в отношении «триумвиров» к своему племяннику, стремлении вытеснить его с политической арены Руси.

В 1064—1065 гг. Ростислав дважды изгоняет своего двоюродного брата Глеба Святославича из Тмуторокани. После первого случая Святославу с дружиной удается ненадолго вернуть Глеба, вскоре позорно изгнанного Ростиславом во второй раз. Это противостояние А. В. Гадло, вслед за

⁴ Нельзя согласиться с категорическим выводом В. Л. Янина о невозможности сосуществования князя и посадника в Новгороде X—XI вв. (Янин 1962: 47—48). Рассматриваемое исследователем сообщение летописи о посаднике Коснятине Добрыниче свидетельствует как раз о противоположном, ведь он рассек княжеские лады в присутствии самого Ярослава (Ипатьевская летопись 1908: 130). Последующие посадники, известные из списка НПЛмл также, надо полагать, занимали должность не всегда в отсутствие князей.

М. И. Артамоновым, интерпретирует как борьбу различных группировок в самом городе, причем античерниговская партия во главе с Ростиславом якобы намеревалась вернуть былое величие Хазарского каганата (Артамонов 1962: 442; Гадло 1990: 5; Гадло 2004: 270—272). Источники не подтверждают таких предположений. Скорее всего, Ростислав, как и впоследствии другие князья-изгои, стремился использовать Тмуторокань в качестве временного плацдарма (Чхаидзе 2006: 144).

Освоившись в Тмуторокани, Ростислав, подобно Мстиславу Храброму, стремится подчинить себе окружающие племена, взимает дань «оу Касогъ . и оу инъхъ страна^х», что и стало причиной опасений византийцев, согласно летописи. Какие именно «иные страны», помимо Зихии и Касогии, стремился подчинить своенравный внук Ярослава, в точности неясно; исследователи чаще всего называют ясов (алан) и, возможно, другие регионы Северного Кавказа, бывшие сферой интересов Византии, своеобразным буфером между ромейской империей и мусульманским миром. Аланское царство издавна выступало союзником Византии. Время правления Дорголеда Великого ознаменовалось укреплением его могущества, установлением матримониального союза с Византией и Грузией: сестра царя Борена вышла замуж за грузинского правителя Баграта IV, дочерью Борены и Баграта, племянницей Дорголеда, была прославившаяся своей красотой Мария Аланская, супруга наследника престола, будущего василевса Михаила VII Дуки, а впоследствии и Никифора III Вотаниата (Кузнецов 1992: 235; Garland 1999: 180—183) (рис. 1). Мария впервые посетила Константинополь накануне смерти императрицы Феодоры в 1056 г. и вернулась несколько лет спустя (вероятно, около 1065—1066 гг.) по просьбе Константина X Дуки (Картлис Цховреба 2008: 159, 177—178; Сабинин 1872). По словам Михаила Пселла, она обладала несравненным нравом и неподражаемой красотой (Михаил Пселл 1978: 192; Michaelis Pselli Chronographia 2014: 292). Восторженного панегирика удостаивает Марию и Анна Комнина: «а была она высокой и стройной, как кипарис, кожа ее была бела, как снег... а лицо имело оттенок весеннего цветка или розы» (Анна Комнина 1965: 118; Annae Comnenae Alexias 2001: 91). Маловероятна какая-либо данническая зависимость Алании от Тмуторокани, но все же нельзя исключить возможности конфликта князя Ростислава с аланским царем, тестем наследника ромейского престола и ближайшим союзником Дук. В таком случае оперативность мер, принятых византийцами, становится понятной.

Недолгое правление Ростислава Владимировича в Тмуторокани было отмечено и чеканкой подражания 2/3 византийского милиарисия Константина X Дуки. Причиной выпуска таких монет могла быть вероятная экономическая блокада со стороны Константинополя, а также выход из оборота серебряных таманских подражаний милиарисиям времен Мстислава Храброго (Бабаев 2009: 72—73).

Миссия ликвидации Ростислава была поручена корсунскому «котопану», которому удалось, благодаря лести, войти в доверие к тмутороканскому князю. Летописец описывает коварное отравление в подробностях: «единою же пьющо Ростиславу с дружиною своею ре^ч котопань кнаже хочю на та пити . ѿному же рекши пии . ѿн же испивъ половину . а половину дасть кназю пити дотиснувьса палцемъ в чашю бѣ бо имѣа под ногтемъ раствореньє смѣртное и вдасть кназю . оурекъ смѣрть до дѣне семаго» (Лаврентьевская летопись 1926: 166) (рис. 2). Согласно представлениям рассматриваемой эпохи, такое злодеяние должно непременно наказываться, что и происходит: по возвращении в Корсунь преступника «побиша каменьемъ Корсуньстии людье». Создается впечатление, что корсуныне разделяли негодование летописца и поступили так с катепаном, представителем военной администрации Херсона, возмущенные его поступком. В. Н. Татищев считал, что жители города избивали чиновника, опасаясь мести со стороны Руси (Татищев 1995: 83). На самом деле эта причинно-следственная связь, скорее, отражает не реальные события, а представление автора нарратива о них. Едва ли выступление херсонитов (если оно произошло в действительности) было как-то связано с убийством в Тмуторокани.

Чтобы понять восприятие случившегося преступления его современниками, следует учесть, что пир князя с дружинниками на Руси, как и в Скандинавии, являлся не только застольем, но и исполнял важную функцию социального общения (Гуревич 1999: 9—10; Долгов 2007: 100—102; Сванидзе 2014: 592—603). Совместная трапеза за столом в архаическом обществе моделировала идеальный

социум, являлась своеобразной реализацией идеи «изобильного рая». Пир как коллективное застолье влиял на судьбу всех участников коллектива, им, как правило, завершались ритуально-обрядовые действия (Морозов, Слепцова 2004: 51—52). Несмотря на христианизацию, языческая семантика застолья стойко держалась в дружинной среде. Стоит вспомнить легендарные пиры с богатырями прадеда Ростислава, Владимира Святославича «Красное Солнышко», описанные и в летописи, и в героическом эпосе. Летописец связывает пиры князя с христианским этосом и евангельскими предписаниями о милостыне, однако в реальности такие мероприятия выражали идею общности правителя и его приближенных, представляли на общее обозрение статус сотрапезников, способствовали выработке решений и улаживанию конфликтов между ними. Пир сопровождал праздники и торжества, наиболее примечательные события в жизни элиты раннесредневекового общества. На таких пирах в качестве яств использовались «хлѣбы . маса рыбы . вощь розноличныи . медь въ бчелка^х . а въ другы^х квась»... бываше мно^жство ѿ масъ . ѿ скота . и ѿ звѣрины . баше по изобилью ѿ всего» (Лаврентьевская летопись 1926: 126). Князь указывал собираться в своей гриднице «боларо^м и гриде^м . и съцьск^ьмъ . и десацьскы^м . и нарочитымъ муже^м», и во время трапезы советовался с ними о государственных делах. Щедрость на пиру рассматривалась как одно из главных положительных качеств правителя; в этом плане показательна посмертная характеристика одного из предшественников Ростислава на тмутороканском столе, Мстислава Храброго, который из-за любви к своей дружине «имѣнья не щадаше ни питья . ни ѣденыа бранаше» (Лаврентьевская летопись 1926: 150; Романов 1966: 123). Вероломное убийство на пиру, тем более, во время ритуального питья из одной чаши с князем, нарушало всю привычную систему координат дружинного мировоззрения, выглядело особо дерзким вызовом и сотрясанием основ, за которым неминуемо последовало заслуженное воздаяние.

Существование катепаната в византийской Таврике в последнее время подтверждается данными сфрагистики: введена в научный оборот печать Никифора Алана, вестарха и катепана Херсона и Хазарии (Алексеев 2012: 11; Алексеев, Цепков 2012). Моливдовул свидетельствует о функционировании нового военно-административного формирования в Херсоне со второй половины XI в. Возможно, оформление катепаната явилось реакцией на внешнюю угрозу (Алексеев 2012: 11). Примечательным представляется и упоминание Хазарии на реверсе печати византийского чиновника. В свете современных исследований можно считать доказанным применение этого хоронима в XI в. для обозначения территорий Тамани и Предкавказья (Могаричев 2012; Могаричев 2013). Таким образом, херсонский катепан, очевидно, представлял интересы империи в этом регионе, взаимодействуя с князем Тмуторокани и другими местными правителями.

Тмуторокань была особым владением в конгломерате земель «державы Рюриковичей». Корпус печатей Матархи, опубликованный В. Н. Чхаидзе, заставляет переосмыслить устоявшиеся в историографии представления о роли и месте этого причерноморского анклава в отношениях Византии и Руси X—XII вв. (Чхаидзе 2015; Chkhaidze 2015). Наибольшее внимание привлекают печати василевсов Василия II и Константина VIII, а также константинопольских чиновников, которые иллюстрируют теснейшие связи между городом и столицей империи еще до аннексии Тмутаракани—Матархи на рубеже XI—XII вв. (Чхаидзе 2015: 29—80; Chkhaidze 2015: 61—63). Свидетельства сфрагистических источников, как представляется, позволяют подтвердить обоснованный в предыдущих работах исследователя тезис о Тмутаракани как специфическом владении киевских, впоследствии черниговских Рюриковичей, отличающемся от их традиционных княжеств — «отчин» в «Русской земле», военном и административном центре русов в иноязычной и инокультурной среде (Чхаидзе 2006; Чхаидзе 2012). Непрерывавшиеся прочные контакты региона с Византией сделали практически неизбежным политическое утверждение империи, а присоединение Матархи, осуществленное около 1103 г. Алексием Комниным, стало логическим завершением предыдущих событий (Литаврин 2000: 288—289; Степаненко 1992: 129—133).

Несомненный интерес представляют и печати, связанные с Херсоном, которые демонстрируют контакты Матархи с Юго-Западной Таврикой (среди них — стратигов и протоспафариев Георгия (960—970-е гг.) и Иоанна (вторая половина X в.), стратига Михаила Катафлора, Игнатия Цулы

(Чхаидзе 2015: 38, 46; Chkhaidze 2015: 63—64); представителей фискальной администрации, а также церковных иерархов различных рангов — от диакона и монаха до митрополита (Chkhaidze 2015: 64—66). Эти находки показывают, что византийское присутствие и влияние в регионе было постоянным.

Свидетельства источников позволяют предположить кондоминатный характер владений Византии и Руси на Тамани. Лучше всего это иллюстрируется временем правления Олега Святославича в 1083—1094 гг. (Сорочан и др. 2006: 317). Показательна комбинация титулов архонта (князя) и дуки «Матрахи и всей Хазарии» на его печати (Alf'ogov 2015: 100—101), соединение византийского административного ранга и важного для Руси указания на принадлежность к княжескому роду. В. П. Степаненко полагает, что эта титулатура свидетельствует о вассалитете русского князя, его переходном статусе — уже не полновластного архонта, но еще и не византийского чиновника — дуки (Степаненко 2013: 161—163). Г. Г. Литаврин отметил, что сохранившиеся печати Олега аналогичны печатям провинциальных наместников византийского императора (Литаврин 2000: 287). Но истоки координации сил Византии и Руси в регионе восходят к гораздо более раннему времени.

В связи с этим примечательно упоминание Иоанном Скилицей совместной экспедиции византийцев и русов в Хазарию, против некоего архонта Георгия Цулы в 1016 г. (Ioannis Scylitzae 1973: 354). Новые разыскания позволили отказаться от традиционной идентификации Хазарии с Херсоном и крымскими территориями Византии, а Георгия Цулы — с одноименным стратигом. По мнению А. В. Сазанова и Ю. М. Могаричева, под Хазарией следует понимать как раз территории Тамани, бывшего азиатского Боспора (Могаричев 2012; Могаричев 2013; Могаричев, Сазанов 2012). В. П. Степаненко локализует Хазарию Скилицы в Северо-Восточном Крыму, что, на наш взгляд, требует дополнительных аргументов (Степаненко 2014: 368—378). В древнерусских источниках и позже население Тмутаракани и Приазовья неоднократно называется «козарами» (Ипатьевская летопись 1908: 134, 196; Лаврентьевская летопись 1926: 147, 204—205). Иногда исследователи отождествляли Сфенга, названного Скилицей братом Владимира, который и помогал экзарху Варде Монгу в наведении порядка, с Мстиславом, сыном киевского князя, правившим в Тмутаракани (Литаврин 2000: 216—217; Franklin, Shepard 1996: 200—201). Имя Сфенг могло быть скандинавским именем Мстислава Владимировича или его прозвищем. Нельзя, с другой стороны, исключить и наличия неизвестного по другим данным родственника киевского князя — о роде Рюриковичей в X в. мы знаем слишком мало. А. М. Филипчук идентифицирует Сфенга со Свейном, ярлом Хладира, правителем Норвегии в 1000—1015 гг., который погиб в походе на Русь в 1016 г. (Филипчук 2009). О. Прицак считает Свейна Хаконарссона командиром варяжских наемников Ярослава, привлеченных им в ходе противостояния с Киевом накануне смерти отца; он же — дядя другого варяга, союзника Ярослава, упоминаемого в летописи, Хакона Эйриксона (Якуна) (Михеев 2008: 29; Прицак 1997: 442—450).

Так или иначе, знаменателен факт совместных усилий ромеев и русов на Тамани уже с начала XI в. Скучные данные источников свидетельствуют о том, что и в дальнейшем Византия никогда не выпускала Тмутаракань из орбиты своего влияния, а попытки некоторых русских князей вести излишне самостоятельную политику в регионе, без оглядки на Киев и Константинополь, приводили к плачевным результатам. Именно так можно интерпретировать факт отравления херсонским катепаном неугодного Византии Ростислава Владимировича, которого «убояшася Греци» и невзлюбили дядя — участники «триумвирата Ярославичей». Утверждение позиций Ростислава в Предкавказье нарушало традиционный баланс сил и координацию интересов Византии и Руси, что и послужило причиной его устранения, по инициативе ромейской стороны, и, надо полагать, с молчаливого согласия старших Рюриковичей.

Лаконичное сообщение летописи об избииении камнями исполнителя преступления в видении некоторых исследователей превратилось в масштабное восстание херсонитов против центральной власти. Причинами их мятежа называли отказ в предоставлении торговых льгот и усиление налогового гнета (Якобсон 1950: 21—23; Якобсон 1959: 230—231), тяжелое экономическое положение в Византии и злоупотребления временщика Никифорицы (Скржинская 1953: 264), опасение мести и сокращения торговли с Тмутараканью (Богданова 1991: 117—118). Источниковая

база для суждений о «восстании херсонитов» не изменилась со времен В. Г. Васильевского. Это два крайне спорных и противоречивых известия в трудах В. Н. Татищева и Э. Муральта. По словам В. Н. Татищева, «Михаил царь греческий, иже отца своего Романа царства лиша, сам приал, но вскоре от болгар побежден и корсуняне ему отреклися, прислал ко Святославу послов со многими дары и обещаниями, прося его и Всеволода о помощи на болгар и корсунян. Святослав же, согласяся со Всеволодом, хотел на болгары сам идти с сынами, а Владимира сыновца и с ним Глеба послал на корсунян. Но вскоре, сам разболевся, послов отпустил с тем, что сам немедленно поидет или сынов своих пошлет. По смерти же Святослава пришла от грек ведомость, что Михаил умер, а царство приал Микифор. Всеволод же войско все распустил в дома и сына Владимира из Корсуня возвратил» (Татищев 1995: 91—92). Э. Муральт упоминает, согласно летописи, об избииении камнями катепана Херсона (Muralt 1871: 10) и далее пишет, что «жители этого города, соперники Каффы и Сугдеи, не могли получить от императора некоторые торговые привилегии, и поднялись против его власти. Он позвал против них Всеволода, великого князя России, которого сопровождали сыновья Владимир (?) и Глеб» (Muralt 1871: 28). Исследователь ссылается на книгу аббата Одерико, в которой, однако же, такие сведения не обнаружены. Муральт помещает это событие под 1074 г., тогда как, согласно Татищеву, отречение корсунян случилось незадолго до смерти князя Святослава Ярославича в 1076 г.

Анахронизм и несообразности сообщения В. Н. Татищева отмечены уже Н. М. Карамзиным (Карамзин 1991: 241), да и самим автором в примечаниях (Татищев 1995: 249). Михаил VII Дука Парасинак, разумеется, не был сыном Романа Диогена, и не играл решающей роли в его отстранении от власти⁵. Более того, он не умер после очередного переворота, а был насильно пострижен в Студийском монастыре и впоследствии стал митрополитом Ефесским (Nicephorus Bryennius 1836: 125—126). Воцарение Никифора Вотаниата произошло в 1078 г., следовательно, поход Глеба и Владимира Мономаха на Корсунь приходится на период 1076—1078 гг., однако о нем ничего не сказано в перечне походов Мономаха. С другой стороны, данные о борьбе болгар против ромеев в правление Михаила VII подтверждаются достоверными источниками. Усмирять их был направлен Никифор Вриенний, на некоторое время ставший дукой Болгарии (Nicephorus Bryennius 1836: 102). В такой сложной обстановке (учитывая проблемы византийцев в Иллирике и Италии) обращение за помощью к традиционным союзникам — русам — нельзя категорически исключать.

Варяги и русы в это время продолжали служить в дворцовой гвардии. Во время мятежей 70-х гг. XI вв. они, как известно из сведений Михаила Атталиата и Продолжателя Скилицы, разделились: часть варягов поддержала апостатов Вриенния и, впоследствии, Василаки, другие же остались верны Михаилу VII Дуке и сменившему его Никифору Вотаниату (Васильевский 1908: 346—354; Литаврин 2000: 279—280; Ἡ συνῆχεια τῆς χρονογραφίας 1968: 181—182; Michael Attaliota 1853: 242, 253—254, 294—296). Интересна находка печати василевса Никифора III в Шестовице, которая может свидетельствовать о русско-византийских контактах этого периода (Androschuk 2015: 46—48).

Тем не менее, предположение о восстании в Херсоне остается крайне гипотетичным. Избиение византийского чиновника — катепана нельзя отождествлять с полномасштабной апостасией против Константинополя, о которой достоверных сведений нет. Не отличающееся точностью сообщение Муральта также не может прояснить ситуацию: явным анахронизмом выглядит указание о соперничестве Херсона с Каффой и Сугдеей, относящееся, возможно, к более позднему, генуэзскому периоду истории Таврики, которым и занимался аббат Одерико. Указание о торговых привилегиях как причине восстания слишком неопределенно. К тому же Всеволод Ярославич в аутентичных византийских источниках титуловался бы, скорее всего, архонтом; употребление титула «великого князя» в домонгольской Руси не было официальным и носило эпизодический характер (Isaievych 2004: 220—221; Poppe 1989: 162—174; Vodoff 1983).

О некоем походе против херсонитов в ответ на притеснения русских торговых людей — корабельщиков повествует былина «Глеб Володьевич». С. Н. Азбелев считает, что в былине

⁵ Более активными участниками заговора были Михаил Пселл, а также сыновья кесаря Иоанна Дуки, двоюродные братья василевса, Андроник и Константин (Михаил Пселл 1978: 184—186; Michaelis Pselli Chronographia 2014: 275—277).

отразился факт совместного похода князей Глеба Святославича и Владимира Всеволодовича против херсонитов в 1077 г., а свидетельство Татищева подтверждается перечнем военных кампаний в «Поучении» Мономаха (Азбелев 2007: 64—65). По словам Владимира Мономаха, после смерти Святослава Ярославича «язь пакы Смолинську . а и-Смолинська тои же зимѣ та к Новгороду . на весну Глѣбови в помочь» (описываются события зимы 1076/77 г. и весны 1077 г. (Лаврентьевская летопись 1926: 247) Летом 1077 г. Мономах был уже «подъ Полтескомъ». По мнению исследователя, эта фраза «Поучения» подтверждает сведения о походе Глеба и Владимира против херсонитов (Глеб Святославич в это время был новгородским князем). При такой интерпретации остается непонятным, зачем для похода на Корсунь Мономах отправляется к Новгороду, на север, а не ждет Глеба с войсками в среднем Поднепровье, откуда открывался более близкий путь в Таврику. Сбор дружины и подготовка к походу требовали весьма длительного времени даже для такого оперативного и талантливого полководца, как Владимир Всеволодович. Представляется маловероятным, чтобы он успел за несколько месяцев дважды пересечь Восточную Европу по маршруту Смоленск—Новгород—Корсунь—Полоцк. К тому же странно, почему Корсунь так и не назван среди посещаемых Мономахом населенных пунктов. Таким образом, гипотеза о походе в 1077 г. требует дополнительного обоснования.

Смерть князя Ростислава в 1067 г. стабилизировала ситуацию на Тамани лишь на некоторое время, и вскоре другие князья-изгои последовали его примеру в борьбе за место под солнцем. Потомство князя-авантюриста также ожидала трагичная судьба: сын Василько был зверски ослеплен в 1097 г., внук Ростислав Володаревич, скоропостижно скончался, правнук Иван Берладник, был отравлен византийцами в «Селуни» (Фессалонике) в 1162 г., а праправнук, Ростислав Берладнич, умер от яда, приложенного к его ранам венграми в Галиче в 1189 г. (Толочко 2003: 116—117).

Литература

- Азбелев С. Н. 2007. Походы русских князей на Херсонес в былинной интерпретации. *Средневековая Русь* 7, 56—70.
- Алексеенко Н. А., Цепков Ю. А. 2012. Катепанат в Таврике: легендарные свидетельства или исторические реалии. *IV Международный византийский семинар ХЕРΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис». Тезисы докладов и сообщений*. Севастополь: Национальный заповедник «Херсонес Таврический», 6—7.
- Алексеенко Н. А. 2012. Херсон—Корсунь: от архонтии до катепаната в инфраструктуре византийской административной системы. *Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств*. Москва: Институт всеобщей истории РАН, 7—12.
- Анна Комнина. 1965. *Алексиада*. В: Каждан А. П. (отв. ред.). Москва: Наука; Главная редакция восточной литературы.
- Артамонов М. И. 1962. *История хазар*. В: Гумилев Л. Н. (ред.). Ленинград: Государственный Эрмитаж.
- Бабаев К. В. 2009. *Монеты Тмутараканского княжества*. Москва: Древлехранилище.
- Баумгартен Н. А. 1908. Первая ветвь князей Галицких. Потомство Владимира Ярославича. *Летопись ИРО* 4(16), 3—20.
- Баумгартен Н. А. 1930. Ода Штаденская, внучатая племянница Папы Льва IX — невестка Ярослава Мудрого. *Благовест* 1, 95—102.
- Богданова Н. М. 1991. Херсон в X—XV вв. Проблемы истории византийского города. В: Карпов С. П. (отв. ред.). *Причерноморье в Средние века* 1, 8—172.
- Васильевский В. Г. 1908. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. *Труды В. Г. Васильевского* 1. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 176—377.
- Васильевский В. Г. 1909. Русско-византийские отрывки. I. Два письма византийского императора Михаила VII Дуки к Всеволоду Ярославичу. *Труды В. Г. Васильевского* 2. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 3—55.
- Войтович Л. В. 2006. *Княжа доба на Русі: портрети еліти*. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський.
- Войтович Л. В. 2011. *Галицько-Волинські етюди*. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський.
- Высоцкий С. А. 1966. *Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв.* 1. Киев: Наукова думка.
- Гадло А. В. 1990. Тмутараканские этюды. IV. Старшие Ярославичи и Ростислав. *Вестник Ленинградского университета* 23, 3—14.
- Гадло А. В. 2004. *Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории Русского княжения на Северном Кавказе*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет.
- Гарданов В. К. 1959. «Кормильство» в Древней Руси. *Советская этнография* 6, 40—58.

- Гуревич А. Я. 1999. От пира к лену. *Одиссей: человек в истории. Трапеза*, 7—13.
- Долгов В. В. 2007. *Быт и нравы Древней Руси. Мир повседневности XI—XIII вв.* Москва: Яуза; Эксмо.
- Ипатьевская летопись. 1908. ПСРЛ 2. Санкт-Петербург: Типография А. Александрова.
- Карамзин Н. М. 1991. *История государства российского*. Т. 2—3. Москва: Наука.
- Картлис Цховреба 2008. Тбилиси: Артануджи.
- Каштанов С. М. 1994. Была ли Ода Штаденская женой великого князя Святослава Ярославича? *Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнических и культурных связей*. Москва: Институт Российской истории, 16—18.
- Комарович В. Л. 1960. Культ Рода и земли в княжеской среде XI—XIII вв. *ТОДРЛ* 16, 84—104.
- Котляр М. Ф. 1998. Триумфірат Ярославичів (1054—1073). *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність* 5, 337—344 (ПРОСΦΩΝΗΜΑ. Историчні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича).
- Кузнецов В. А. 1992. *Очерки истории алан*. Владикавказ: Ир.
- Кулаковский Ю. А. 2002. *Прошлое Тавриды*. Киев: Стило.
- Лаврентьевская летопись. 1926. ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Ленинград: Академия наук СССР.
- Литаврин Г. Г. 2000. *Византия, Болгария, Древняя Русь (IX—начало XII вв.)*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Лихачев Д. С. 1950. «Повесть временных лет». Историко-литературный очерк. В: Адрианова-Перетц В. П. (ред.). *Повесть временных лет*. Ч. 2. Приложения. Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 5—148.
- Михаил Пселл 1978. *Хронография*. Москва: Наука.
- Михеев С. М. 2008. Варяжские князья Якун, Африкан и Шимон: литературные сюжеты, трансформация имен и исторический контекст. *ДРВМ* 2(32), 27—32.
- Могаричев Ю. М. 2012. К вопросу о «Крымской Хазарии» в X—XI вв. *Восточная Европа в древности и средневековье. Миграции, расселение, войны как факторы политогенеза. XXIV Чтения памяти В. Т. Паиуто*. Москва: Институт всеобщей истории РАН, 188—192.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В. 2012. Крымская Хазария X—XI вв. Хазарский анклав в Крыму или историографический миф? (исторический контекст). *ХА* 10, 122—143.
- Могаричев Ю. М. 2013. О «Крымской Хазарии» в XI—XII вв. *Княжа доба. Історія і культура* 7, 45—59.
- Морозов И. А., Слепцова И. С. 2004. *Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX—XX вв.)*. Москва: Индрик.
- Назаренко А. В. 1994а. Киевская княгиня — внучка Папы Льва IX (1049—1054) и императора Генриха III (1039—1056): новые данные о внешней политике Руси в 70-е гг. XI в. *Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнических и культурных связей*. Москва: Институт Российской истории, 26—29.
- Назаренко А. В. 1994б. О династических связях сыновей Ярослава Мудрого. *Отечественная история* 4/5, 181—194.
- Назаренко А. В. 2001. *Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX—XII вв.* Москва: Языки русской культуры.
- Назаренко А. В. 2009. *Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования)*. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов*. 1950. В: Насонова А. Н. (ред.). Москва; Ленинград: Академия наук СССР.
- Новгородская третья летопись*. 1879. ПСРЛ 3. Вып. 2. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 172—390.
- Остромирово Евангелие, 1056—1057*. 1988. Ленинград: Аврора; Москва: Издательский отдел Московского патриархата.
- Поппэ А. В. 1997. Феофана Новгородская. *НИС* 6, 102—119.
- Приселков М. Д. 1996. *История русского летописания XI—XV вв.* Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.
- Пріцак О. Й. 1997. *Походження Русі*. Т. 1. *Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг)*. Київ: Обереги.
- Радзивилловская летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр*. 1994. Кн. 1. В: Кукушкина М. В. (отв. ред.). Санкт-Петербург: Глагол; Москва: Искусство.
- Романов Б. А. 1966. *Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI—XIII вв.* Москва; Ленинград: Наука.
- Сабинин М. П. 1872. *Полное жизнеописание святых грузинской церкви* 2. Санкт-Петербург: Типография. Р. Голике.
- Скржинская Е. Ч. 1953. Рец. на книгу: Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес. Материалы и исследования по археологии СССР, № 17. М., 1950. *ВВ* 6, 252—269.
- Сазанов А. В., Алексеев Н. А., Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. 2014. *Средневековый Херсон X—XI вв.* Москва: ООО «Киммерийский центр».
- Сванидзе А. А. 2014. *Викинги — люди саги: жизнь и нравы*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Слядзь А. Н. 2014. *Византия и Русь: опыт военно-политического взаимодействия в Крыму и Приазовье (XI—начало XII вв.)*. Санкт-Петербург: Евразия; Москва: Кlio.
- Соболевский А. И. 1888. В каком году крестился Св. Владимир? О месте и времени крещения Св. Владимира и о годе крещения киевлян В. Завитневича. Киев, 1888. *ЖМНП* 257, 396—403.

- Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. 2006. *Жизнь и гибель Херсонеса*. Севастополь: Библекс.
- Степаненко В. П. 1992. К истории средневековой Таврики. *АДСВ* 26, 125—133.
- Степаненко В. П. 2013. Архонт и дука Тмутаракани в конце XI в. В: Алексеенко Н. А. (ред.). *ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис»: Сборник научных трудов*. Севастополь: СПД Арефьев, 157—168.
- Степаненко В. П. 2014. Еще раз о локализации Хазарии в XI в. *МАИЭТ* XIX, 368—378.
- Татищев В. Н. 1995. История российская. *Татищев В. Н. Собрание сочинений*. Т. 2—3. Москва: Ладомир.
- Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. 1863. *ПСРЛ*. Т. 15. Санкт-Петербург: Типография Леонида Демиса.
- Толочко А. П. 2005. «История российская» Василия Татищева: источники и известия. Москва: Новое литературное обозрение; Киев: Критика.
- Толочко О. П., Толочко П. П. 1998. *Київська Русь*. Київ: Альтернативи.
- Толочко П. П. 1997. Любецкий з'їзд князів. В: Толочко П. П. (відп. ред.). *Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі*. Чернігів: Сіверянська думка, 9—13.
- Толочко П. П. 2003а. *Дворцовые интриги на Руси*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Толочко П. П. 2003б. *Русские летописи и летописцы X—XIII вв.* Санкт-Петербург: Алетейя.
- Филипчук О. М. 2009. Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг — брат Володимира Святого? *Історична панорама: Збірник наукових статей Чернівецького національного університету* 8, 58—70.
- Чхаидзе В. Н. 2006. Тмутаракань. Очерки историографии. *МИАСК* 6, 139—174.
- Чхаидзе В. Н. 2012. Тмутаракань — владение Древнерусского государства в 80-е гг. X — 90-е гг. XI вв. *Сугдейский сборник* V, 251—270.
- Чхаидзе В. Н. 2015. *Византийские печати из Тамани*. Москва: Российская Академия наук, Институт археологии.
- Шахматов А. А. 1908. *Разыскания о древнейших русских летописных сводах*. Санкт-Петербург: Типография М. А. Александрова.
- Якобсон А. Л. 1950. Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры. *МИА* 63. Москва; Ленинград: Академия наук СССР.
- Якобсон А. Л. 1959. К изучению позднесредневекового Херсонеса. *ХСб.* 5, 229—244.
- Янин В. Л. 1962. *Новгородские посадники*. Москва: Московский университет.
- Alf'orov O. 2015. A Seal of Michael, Archon and Dux of Matarcha and All Khazaria (in Oleksii Sheremetiev's Collection). В: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: Sheremetievs'Museum, 97—106.
- Androshchuk F. 2015. Byzantine Imperial Seals in Southern Rus'. В: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: Sheremetievs'Museum, 43—54.
- Annae Comnenae Alexias. 2001. В: Reinsch D. R., Kambylis A. (eds.). *CFHB* 40. Berolini: De Gruyter.
- Annales Stadenses auctore Alberto. 1859. В: Lappenberg I. M. (Ed.). *MGH SS* 16. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 271—379.
- BNF. Coislin 79. fol. 2.
- Chkhaidze V. 2015. Byzantine Lead Seals Addressed to Matarcha from the Sixth to the Twelfth Century. В: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: Sheremetievs'Museum, 61—70.
- Chronici Hungarici. 1937. *Chronici Hungarici compositio saeculi XIV*. В: Domanovsky A. (Hrg.). *SRH* 1. Budapest: Academia Litterarum Hungarica, 219—505.
- Franklin S., Shepard J. 1996. *The Emergence of Rus 750—1200*. London; New-York: Longman.
- Garland L. 1999. *Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, A.D. 527—1204*. London: Routledge.
- Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. 1973. В: Thurn I. (Rec.). *CFHB* 5. Berolini: Walter de Gruyter.
- Isaievych Ya. 2004. On the Titulature of Rulers in Eastern Europe. *JUS* 29, 219—244.
- Nicephori Bryennii Commentarii. 1836. Meineke A. (Rec.). *CShB*. Bonnae: Impensis Ed. Weberi.
- Michael Attaliota. 1853. *Historia*. В: Nieburhr B. G. (Rec.). *CShB*. Vol. 4. Bonnae: Impensis Ed. Weberi.
- Michaelis Pselli Chronographia*. 2014. В: Reinsch. D. R. (Hrg.). Bd. 1. *Einleitung und Text*. Berlin; Boston: De Gruyter.
- Muralt E. 1871. *Essai de chronographie byzantine 1057—1453* 1. Saint-Petersbourg: Eggars et comp.
- Poppe A. 1989. Words That Save the Authority. On the Title of “Grand Prince” in Kievan Rus. *APH* 60, 159—184.
- Poppe A. 1997. Theophana von Novgorod. *Bsl* 58. Fasc. 1, 131—158.
- Vodoff V. 1983. La titulature des princes russes du X^e au début de XII^e siècle et les relations extérieures de la Russie Kiénienne. *RES* 15/1, 139—150.
- Ἡ συνέχεια τῆς χρονολογίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση*. 1968. В: Τσολάκη Εὐ. (ἐκδ). Θεσσαλονίκη: Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν.

References

- Azbelev, S. N. 2007. In *Srednevekovaja Rus' (Medieval Rus')* 7, 56—70 (in Russian).
- Alekseenko, N. A., Cepkov, Ju. A. 2012. In *IV Mezhdunarodnyj vizantijskij seminar ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: "imperija" i "polis" (IV International Seminar Byzantine ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: "Empire" and "polis")*. Sevastopol: "Nacional'nyj zapovednik "Chersones Tavricheskij"", 6—7 (in Russian).
- Alekseenko, N. A. 2012. In *Drevnjaja Rus' i srednevekovaja Evropa: vzniknoenie gosudarstv (Ancient Rus' and medieval Europe: the emergence of states.)*. Moscow: "Institut vseobshhej istorii RAN", 7—12 (in Russian).
- Anna Komnina. 1965. *Aleksiada (Alexiad)*. Moscow: "Nauka" Publ.; "Glavnaja redakcija vostochnoj literatury" Publ. (in Russian).
- Artamonov, M. I. 1962. *Istorija hazar (The history of the Khazars)*. Leningrad: "Gosudarstvennyj Jermitazh" Publ. (in Russian).
- Babaev, K. V. 2009. *Monety Tmutarakanskogo knjazhestva (Coins of Principality Tmutarakan)*. Moscow: "Drevlehranilishhe" Publ. (in Russian).
- Baumgarten, N. A. 1908. In *Letopis' Istoriko-rodoslovnogo obshhestva (Annals of Historical and Genealogical Society)* 4(16), 3—20 (in Russian).
- Baumgarten, N. A. 1930. In *Blagovest (Blagovest)* 1, 95—102 (in Russian).
- Bogdanova, N. M. 1991. In *Prichernomor'e v Srednie veka (Black Sea coast in the Middle Ages)* 1, 8—172 (in Russian).
- Vasil'evskij, V. G. 1908. In *Trudy V. G. Vasil'evskogo (Proceedings of V. G. Vasil'evskij)* 1. Saint Petersburg: "Imperatorskaja Akademija nauk", 176—377 (in Russian).
- Vasil'evskij, V. G. 1909. In *Trudy V. G. Vasil'evskogo (Proceedings of V. G. Vasil'evskij)* 2. Saint Petersburg: "Imperatorskaja Akademija nauk", 3—55 (in Russian).
- Vojtovich, L. V. 2006. *Knjazha doba na Rusi: portreti eliti (The prince's day in Rus': portraits of elite)*. Bila Tserkva: "Vidavec' Oleksandr Pshonkivs'kij" Publ. (in Ukrainian).
- Vojtovich, L. V. 2011. *Galic'ko-Volins'ki etjudi (Galicia-Volyn studies)*. Bila Tserkva: "Vidavec' Oleksandr Pshonkivs'kij" Publ. (in Ukrainian).
- Vysockij, S. A. 1966. *Drevnerusskie nadpisi Sofii Kievskoj XI—XIV vv. (Old Russian inscriptions of St. Sophia XI—XIV centuries)* 1. Kiev: "Naukova dumka" Publ. (in Russian).
- Gadlo, A. V. 1990. In *Vestnik Leningradskogo universiteta (Bulletin of Leningrad University)* 23, 3—14 (in Russian).
- Gadlo, A. V. 2004. *Predistorija Priazovskoj Rusi. Oчерki istorii Russkogo knjazhenija na Severnom Kavkaze (Background of Azov Russia. Essays on the history of Russian reigning in the North Caucasus)*. Saint Petersburg: "Sankt-Peterburgskij universitet" (in Russian).
- Gardanov, V. K. 1959. In *Sovetskaja jetnografija (Soviet ethnography)* 6, 40—58 (in Russian).
- Gurevich, A. Ja. 1999. In *Odissej: chelovek v istorii. Trapeza (Odysseus: man in history. Trapeza)*, 7—13 (in Russian).
- Dolgov, V. V. 2007. *Byt i nrvy Drevnej Rusi. Miry povsednevnosti XI—XIII vv. (Life and customs of ancient Russia. The world of everyday life XI—XIII centuries)*. Moscow: "Jauza" Publ.; "Jeksmo" Publ. (in Russian).
- Ipat'evskaja letopis'. 1908. *Polnoe sobranie russkikh letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)* Vol. 2. Saint Petersburg: "Tipografija A. Aleksandrova" Publ. (in Russian).
- Karamzin, N. M. 1991. *Istorija gosudarstva rossijskogo (History of Russian Government)*. Vol. 2—3. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Kartlis Tskhovreba (The Georgian Chronicles)* 2008. Tbilisi: "Artanudzhi" Publ.
- Kashtanov, S. M. 1994. In *Vostochnaja Evropa v drevnosti i srednevekov'e. Drevnjaja Rus' v sisteme jetnicheskikh i kul'turnyh svyazej (Eastern Europe in ancient and medieval times. Ancient Russia in the system of ethnic and cultural ties)*. Moscow: "Institut Rossijskoj istorii", 16—18 (in Russian).
- Komarovich, V. L. 1960. In *Trudy otdela drevnerusskoj literatury (Proceedings of the Department of Old Russian literature)* 16, 84—104 (in Russian).
- Kotljар, M. F. 1998. In *Ukraina: kul'turna spadshhina, nacional'na svidomist', derzhavnist' (Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood)* 5, 337—344 (ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ. Istorichni ta filologichni rozvidki, prisvjacheni 60- richchju akademika Jaroslava Isaevicha) (in Ukrainian).
- Kuznecov, V. A. 1992. *Oчерki istorii alan (Essays on the history of the Alans)*. Vladikavkaz: "Ir" Publ. (in Russian).
- Kulakovskij, Ju. A. 2002. *Proshloe Tavridy (Past of Tavrida)*. Kiev: "Stilos" Publ. (in Russian).
- Lavrent'evskaja letopis'. 1926. *Polnoe sobranie russkikh letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)*. Vol. 1. No 1. Leningrad: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).
- Litavrin, G. G. 2000. *Vizantija, Bolgarija, Drevnjaja Rus' (IX — nachalo XII vv.) (Byzantium, Bulgaria, Ancient Rus (IX — beginning of the XII centuries))*. Saint Petersburg: "Aletejja" Publ. (in Russian).
- Lihachev, D. S. 1950. In *Povest' vremennyh let (Tale of Bygone Years)*. P. 2. *Prilozhenija (Appendix)*. Moscow; Leningrad: "Akademija nauk SSSR", 5—148 (in Russian).
- Mihail Psell 1978. *Hronografija (Chronographia)*. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Miheev, S. M. 2008. In *Drevnjaja Rus': voprosy medievistiki (Ancient Russia: questions of medievalists)* 2(32), 27—32 (in Russian).

- Mogarichev, Ju. M. 2012. In *Vostochnaja Evropa v drevnosti i srednevekov'e. Migracii, rasselenie, vojny kak faktory politogeneza. XXIV Chtenija pamjati V. T. Pashuto (Eastern Europe in ancient and medieval times. Migrations, resettlement, war as politogenesis factors. XXIV Reading memory of V. T. Pashuto)*. Moscow: "Institut vseobshhej istorii RAN", 188—192 (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M., Sazanov, A. V. 2012. In *Khazarskij al'manah (Khazar almanac)* 10, 122—143 (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M. 2013. In *Knjazha doba. Istorija i kul'tura (Princely day. History and culture)* 7, 45—59 (in Ukrainian).
- Morozov, I. A., Slepčova, I. S. 2004. *Krug igry. Prazdnik i igra v zhizni severnorusskogo krest'janina (XIX—XX vv.) (Circle of game. Holiday and play in the life of northern Russian peasant (XIX—XX centuries))*. Moscow: "Indrik" Publ. (in Russian).
- Nazarenko, A. V. 1994a. In *Vostochnaja Evropa v drevnosti i srednevekov'e. Drevnjaja Rus' v sisteme jetnicheskij i kul'turnykh svyazej (Eastern Europe in ancient and medieval times. Ancient Russia in the system of ethnic and cultural ties)*. Moscow: "Institut Rossijskoj istorii" Publ., 26—29 (in Russian).
- Nazarenko, A. V. 1994b. In *Otechestvennaja istorija (National history)* 4/5, 181—194 (in Russian).
- Nazarenko, A. V. 2001. *Drevnjaja Rus' na mezhdunarodnyh putjah. Mezhdisciplinarnye očerki kul'turnykh, torgovykh, političeskij svyazej IX—XII vv. (Ancient Russia on international routes. Interdisciplinary Essays cultural, trade, political ties IX—XII centuries)*. Moscow: "Jazyki russkoj kul'tury" Publ. (in Russian).
- Nazarenko, A. V. 2009. *Drevnjaja Rus' i slavjane (istoriko-filologičeskije issledovanija) (Ancient Rus and the Slavs (historical and philological studies))*. Moscow: "Russkij fond sodejstvija obrazovaniju i nauke" (in Russian).
- Novgorodskaja pervaja letopis' starshego i mladšhego izvodov (*First Novgorod Chronicle senior and junior bringeth*). 1950. B: Nasonova A. N. (red). Moscow; Leningrad: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).
- Novgorodskaja tret'ja letopis'. 1879. *Polnoe sobranie russkij letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles. Vol. 3. No 2. Saint Petersburg: "Imperatorskaja Akademija nauk", 172—390 (in Russian).*
- Ostromirovo Evangelie, 1056—1057 (Ostromir Gospels)*. 1988. Leningrad: Avror; Moscow: "Izdatel'skij otdel Moskovskogo patriarhata" Publ. (in Russian).
- Poppje, A. V. 1997. In *Novgorodskij istoričeskij sbornik (Novgorod historical collection)* 6, 102—119 (in Russian).
- Prisel'kov, M. D. 1996. *Istorija russkogo letopisanija XI—XV vv. (The history of Russian chronicles of XI—XV centuries)*. Saint Petersburg: "Dmitrij Bulanin" Publ. (in Russian).
- Pricak, O. J. 1997. *Pohodzhennja Rusi (Origin of Rus')*. Vol. 1. *Starodavni skandinavski dzerela (krim islands'kih sag) (The ancient Scandinavian sources (other than the Icelandic sagas))*. Kyiv: "Oberegi" Publ. (in Ukrainian).
- Radzivilovskaja letopis': Tekst. Issledovanie. Opisanie miniatjur (Radziwiłł Chronicle: Text. Study. Description thumbnails)*. 1994. Vol. 1. Saint Petersburg: "Glagol" Publ.; Moscow: "Iskusstvo" Publ. (in Russian).
- Romanov, B. A. 1966. *Ljudi i nrawy Drevnej Rusi. Istoriko-bytovye očerki XI—XIII vv. (People and nrawy ancient Rus. Historical Essays and living of XI—XIII centuries)*. Moscow; Leningrad: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Sabinin, M. P. 1872. *Polnoe zhizneopisanie svjatykh gruzinskoj cerkvi (Full biography of the saints of the Georgian church)* 2. Saint Petersburg: "Tipografija. R. Golike" Publ. (in Russian).
- Skrzhinskaja, E. Ch. 1953. In *Vizantijskij vremennik (Byzantina Xronika)* 6, 252—269 (in Russian).
- Sazanov, A. V., Alekseenko, N. A., Gertsen, A. G., Mogarichev, Ju. M. 2014. *Srednevekovyj Cherson X—XI vv. (Medieval Kherson X—XI centuries)*. Moscow: "OOO "Kimmerijskij centr"" Publ. (in Russian).
- Svanidze, A. A. 2014. *Vikingi — ljudi sagi: zhizn' i nrawy (Vikings — the people of the saga: the life and customs)*. Moscow: "Novoe literaturnoe obozrenie" Publ. (in Russian).
- Sljadz', A. N. 2014. *Vizantija i Rus': opyt voenno-političeskogo vzaimodejstvija v Krymu i Priazov'e (XI — nachalo XII vv.) (Byzantium and Rus: the experience of the military-political cooperation in the Crimea and the Sea of Azov (XI — beginning of XII century))*. Saint Petersburg: "Evrazija" Publ.; Moscow: "Klio" Publ. (in Russian).
- Sobolevskij, A. I. 1888. In *Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshhenija (Journal of the Ministry of National Education)* 257, 396—403 (in Russian).
- Sorochan, S. B., Zubar', V. M., Marchenko, L. V. 2006. *Zhizn' i gibel' Chersonesa (Life and death of Chersonese)*. Sevastopol: "Bibleks" Publ. (in Russian).
- Stepanenko, V. P. 1992. In *Antichnaja drevnost' i srednie veka (Antiquity and the Middle Ages)* 26, 125—133 (in Russian).
- Stepanenko, V. P. 2013. In *ΧΕΡΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: "imperija" i "polis" (ΧΕΡΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: "Empire" and "polis")*. Sevastopol: "SPD Aref'ev" Publ., 157—168 (in Russian).
- Stepanenko, V. P. 2014. In *Materialy po archeologii, istorii i etnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria)* XIX, 368—378 (in Russian).
- Tatishhev, V. N. 1995. In *Sobranie sochinenij (Collected works)*. Vol. 2—3. Moscow: "Ladomir" Publ. (in Russian).
- Letopisnyj sbornik, imenuemyj Tverskoju letopis'ju. 1863. In *Polnoe sobranie russkij letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)*. Vol. 15. Saint Petersburg: "Tipografija Leonida Demisa" Publ. (in Russian).
- Tolochko, A. P. 2005. *"Istorija rossijskaja" Vasilija Tatishheva: istočniki i izvestija ("History of Russia" of Vasily Tatishchev: sources and news)*. Moscow: "Novoe literaturnoe obozrenie" Publ.; Kiev: "Kritika" Publ. (in Russian).
- Tolochko, O. P., Tolochko, P. P. 1998. *Kiivs'ka Rus' (Kievan Rus')*. Kyiv: "Alternativi" Publ. (in Ukrainian).

- Tolochko, P. P. 1997. In *Ljubec'kij z'izd knjaziv 1097 roku v istorichnij doli Kyivs'koi Rusi (Lyubetsky congress of princes in 1097 in the historical fate of Kievan Rus)*. Chernigiv: "Siverjans'ka dumka" Publ., 9—13 (in Ukrainian).
- Tolochko, P. P. 2003a. *Dvorcovye intrigi na Rusi (Palace intrigue in Rus')*. Saint Petersburg: "Aletejja" Publ. (in Russian).
- Tolochko, P. P. 2003b. *Russkie letopisi i letopiscy X—XIII vv. (Russian chronicles and chroniclers of X—XIII centuries)*. Saint Petersburg: "Aletejja" Publ. (in Russian).
- Filipchuk, O. M. 2009. In *Istorichna panorama: Zbirnik naukovih statej Chernivc'kogo nacional'nogo universitetu (The historical panorama: Collected articles of Chernivtsi National University)* 8, 58—70 (in Ukrainian).
- Chhaidze, V. N. 2006. In *Materialy i issledovanija po arheologii Severnogo Kavkaza (Materials and researches on archaeology of the North Caucasus)* 6, 139—174 (in Russian).
- Chhaidze, V. N. 2012. In *Sugdejskij sbornik (Sugdaia Collected Works)* V, 251—270 (in Russian).
- Chhaidze, V. N. 2015. *Vizantijskie pečati iz Tamani (Byzantine seals from Taman)*. Moscow: Rossijskaja Akademija nauk; Institut arheologii (in Russian).
- Shahmatov, A. A. 1908. *Razyskanija o drevnejshih russkih letopisnyh svodah (Researches on ancient Russian chronicles)*. Saint Petersburg: "Tipografija M. A. Aleksandrova" Publ. (in Russian).
- Jakobson, A. L. 1950. In *Materialy i issledovanija po arheologii SSSR (Materials and research on the archeology of the USSR)* 63. Moscow; Leningrad: "Akademija nauk SSSR" Publ. (in Russian).
- Jakobson, A. L. 1959. In *Chersoneskij sbornik (Chersonese Collected Works)* V, 229—244 (in Russian).
- Janin, V. L. 1962. *Novgorodskie posadniki (Novgorod posadniks)*. Moscow: "Moskovskij universitet" (in Russian).
- Al'f'orov, O. 2015. A Seal of Michael, Archon and Dux of Matarcha and All Khazaria (in Aleksii Sheremetiev's Collection). B: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: "Sheremetiev's Museum", 97—106.
- Androshchuk, F. 2015. Byzantine Imperial Seals in Southern Rus'. B: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: "Sheremetiev's Museum", 43—54.
- Annae Comnenae Alexias. 2001. B: Reinsch D. R., Kambylis A. (eds.). *CFHB* 40. Berolini: "Walter de Gruyter" Publ.
- Annales Stadenses auctore Alberto. 1859. B: Lappenberg I. M. (Ed.). *MGH SS* 16. Hannoverae: "Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani" Publ., 271—379.
- BNF. Coislin 79. fol. 2.
- Chkhaidze, V. 2015. Byzantine Lead Seals Addressed to Matarcha from the Sixth to the Twelfth Century. B: Ivakin H., Khrapunov N., Seibt W. (eds.). *Byzantine and Rus' Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus'—Byzantine Sigillography. Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013*. Kyiv: "Sheremetiev's Museum", 61—70.
- Chronici Hungarici. 1937. *Chronici Hungarici compositio saeculi XIV*. B: Domanovsky A. (Hrg.). *SRH* 1. Budapest: "Academia Litterarum Hungarica", 219—505.
- Franklin, S., Shepard, J. 1996. *The Emergence of Rus 750—1200*. London; New-York: "Longman" Publ.
- Garland, L. 1999. *Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, A.D. 527—1204*. London: "Routledge" Publ.
- Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. 1973. B: Thurn I. (Rec.). *CFHB* 5. Berlin: "Walter de Gruyter" Publ.
- Isaievych, Ya. 2004. On the Titulature of Rulers in Eastern Europe. *JUS* 29, 219—244.
- Nicephori Bryennii Commentarii. 1836. Meineke A. (Rec.). *CSHB*. Bonnae: "Ed. Weber" Publ.
- Michael Attaliota. 1853. *Historia*. B: Nieburhr B. G. (Rec.). *CSHB*. Vol. 4. Bonnae: "Ed. Weber" Publ.
- Michaelis Pselli Chronographia*. 2014. B: Reinsch. D. R. (Hrg.). Bd. 1. *Einleitung und Text*. Berlin; Boston: "Walter de Gruyter" Publ.
- Muralt, E. 1871. *Essai de chronographie byzantine 1057—1453* 1. Saint-Pétersbourg: "Eggers et comp." Publ.
- Poppe, A. 1989. Words That Save the Authority. On the Title of "Grand Prince" in Kievan Rus. *APH* 60, 159—184.
- Poppe, A. 1997. Theophana von Novgorod. *Bsl* 58. Fasc. 1, 131—158.
- Vodoff, V. 1983. La titulature des princes russes du X^e au début de XII^e siècle et les relations extérieures de la Russie Kiévienne. *RES* 15/1, 139—150.
- Ἡ συνέχεια τῆς χρονολογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση*. 1968. B: Τσολάκη Εὐ. (ἐκδ). Θεσσαλονίκη: "Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν" Publ.

Рис. 1. Василевс Никифор III Вотаниат и Мария Аланская, благословляемые Христом. Византия, Константинополь, XI в. Гомилии Иоанна Златоуста (по BNF. Coislin 79. fol. 2. bis-V).

Fig. 1. Basileus Nicephorus III and Maria of Alania Votaniat, blessed by Christ. Byzantium, Constantinople, XI century. Homilies of St. John Chrysostom (after BNF. Coislin 79. fol. 2. bis-V).

Рис. 2. Отравление князя Ростислава (по Радзивилловская летопись. Л. 96 об.).

Fig. 2. Poison of Prince Rostislav (after Radziwiłł Chronicle. Sh. 96 turn.).